

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার :
একটি পর্যালোচনা
সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
২৪তম সম্মেলন থেকে গৃহীত

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০১১) পরিচালনার অভিজ্ঞতা এ রাজ্যে এবং গোটা দেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের কাছে নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরের দীর্ঘ মেয়াদ সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন। বামফ্রন্ট সরকারকে এমন পথে চলতে হয়েছে যে পথে আগে কেউ হাঁটেনি। পথে নেমেই পথ খুঁজে নিতে হয়েছে। অনন্য সাফল্য অর্জন করেছে বামফ্রন্ট সরকার। সেই সাফল্যগুলি রাজ্যস্তরে বাম-নেতৃত্বাধীন সরকার পরিচালনা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

তবে সাফল্যের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতাও লক্ষ্য করা গেছে। অতিক্রম করতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতা। মোকাবিলা করতে হয়েছে শাসক শ্রেণীগুলির লাগাতার আক্রমণ, অপপ্রচার এবং ষড়যন্ত্রেরও। সব মিলিয়েই বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাগুলির প্রাসঙ্গিকতা সরকারের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় না। আগামী দিনে রাজনৈতিক কার্যক্রমের রূপরেখা ঠিক করার জন্যও অভিজ্ঞতাগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আলোচনা ও বোঝাপড়া জরুরী।

বাম-নেতৃত্বাধীন সরকার এবং সি পি আই (এম) কর্মসূচী

সি পি আই (এম)-র কাছে বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোয় সরকার পরিচালনা বা সরকারে অংশগ্রহণের বিষয়টি পার্টির রণনীতিগত লক্ষ্য এবং রণকৌশলগত বোঝাপড়ার সঙ্গে যুক্ত। পার্টি কর্মসূচীতে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে।

ভারতে কমিউনিস্টরা ১৯৫৭ সালে প্রথম কেরালায় কমরেড ই এম এস নাযুদিরিপাদের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার গঠন করে। গণতন্ত্রের প্রসার, ভূমিসংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের মতো উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ সেই সরকার নিয়েছিল। সেই পদক্ষেপগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণী অভিমুখের ছাপ পড়লেও, বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের সাংবিধানিক চৌহদ্দিতে রাজ্য সরকারের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাও বোঝা যাচ্ছিল। দেশে তখন প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কংগ্রেস, একটি মাত্র রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারের পদক্ষেপগুলিতে প্রমাদ গুনেছিল। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে সরিয়ে দিয়েছিল নাযুদিরিপাদ সরকারকে। কিন্তু আঠাশ মাসের সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে বামপন্থীদের পথ ঠিক করতে সাহায্য করেছে। এই অভিজ্ঞতার নিরিখেই ১৯৬৪ সালে কলকাতায় সপ্তম

কংগ্রেসে গৃহীত সি পি আই (এম)-র পাটি কর্মসূচীতে ১১২ নং অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়। অবিভক্ত সি পি আই-র কোনো কর্মসূচীতে (১৯৫১ সালে প্রথম গৃহীত) এরকম কোনো ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বলা ছিল, কমিউনিস্ট পাটি সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং কংগ্রেসের একচ্ছত্র ক্ষমতার মোকাবিলায় বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবে।

সি পি আই (এম)-র কর্মসূচীতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব রণনীতিগত লক্ষ্য, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বদলে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করা। কিন্তু, রণকৌশলগত বিষয় হলেও বাম-নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের ধারণাটি ১১২ নং অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

১১২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বামনেতৃত্বাধীন সরকারগুলি (যাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত এবং যেখানে কেন্দ্রই রাষ্ট্রশক্তি) রাজ্যস্তরে মানুষকে ‘আশু রিলিফ’ দেবার জন্য একটি ‘বিনম্র কর্মসূচী’ গ্রহণ করতে ও কার্যকর করতে পারে; তবে তারা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো মৌলিক নিরসনে সক্ষম নয়। “এই ধরনের সরকার গঠনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিরাট প্রেরণা সঞ্চারিত হবে, জনগণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের প্রক্রিয়া সুসাম্য হবে। অবশ্য এই ধরনের সরকারগুলি জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী মূলগতভাবে সমাধান করবে না। সুতরাং জনগণের আশু সমস্যাবলী প্রশমন করতে পারে এবং এইভাবে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারে এমন একটি অতিক্রান্তিকালীন সরকার গঠনের সমস্ত সুযোগকে কাজে লাগিয়েও কিন্তু পাটি বর্তমান বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র ও সরকারের অপসারণের আবশ্যিকতা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে থাকবে।”

১৯৬৪ সালের কর্মসূচীতে প্রদত্ত এই রণকৌশলগত পথনির্দেশ বাস্তবে রূপায়ণের আহ্বান আসে ১৯৬৫ সালে কেরালায় বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে এবং ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে। ১৯৬৭-র’ লোকসভায় কম গরিষ্ঠতা নিয়ে জিতলেও সেবার মোট আটটি রাজ্যে সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছিল কংগ্রেস।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা এবং কংগ্রেসবিরোধী কয়েকটি অ-বাম গণতান্ত্রিক দল জোট বেঁধে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল। কেরালাতেও নান্দুদিরিপাদের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরাজয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং আশু কার্যক্রমের বিচারে তা রাজ্যের রাজনীতিকে এক নতুন ধাপে উন্নীত করেছিল। ১৯৬৭ সালের এপ্রিলে সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটি “নতুন পরিস্থিতি ও করণীয়” শীর্ষক দলিলে বাম নেতৃত্বাধীন সরকারগুলি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করে।

সেই সময়ে পাটির ধারণার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি প্রধান বিষয় ছিল, বাম-নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারগুলির মেয়াদ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। প্রথমত, কেন্দ্রের স্বৈরতান্ত্রিক কংগ্রেসী সরকার রাজ্যপালপদের চূড়ান্ত অপব্যবহার করে বাম-নেতৃত্বাধীন সরকারগুলিকে টিকতে দিত না। ১৯৫৭ সালে কেরালায় তাই ঘটেছিল। ১৯৬৮ এবং ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। ১৯৬৯ সালে কেরালায় যুক্তফ্রন্ট সরকার আবার ফেলে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সেই সময় বামপন্থী দলগুলির মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্য সেরকম স্থিতিশীল ও পোক্ত হয়ে উঠেনি। পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালায় যুক্তফ্রন্টের নিজস্ব দুর্বলতাও ছিল।

দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করা গিয়েছিল ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে (প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ১৮ দফা এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ৩২ দফা) দু’দফায় দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনার মাধ্যমে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকেছিল, ১৯৬৭-র ২রা মার্চ থেকে ২১শে নভেম্বর। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্যকাল ছিল ১৯৬৯-র ২৫শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭০-র ১৬ই মার্চ পর্যন্ত। দু’বারই সরকারের মেয়াদ ছিল স্বল্প – সাকুল্যে বাইশ মাস। কিন্তু সেই স্বল্প সময়সীমার মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল জমির লড়াই, মজুরির

লড়াই। সব অংশের মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করার লড়াই।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমন করতে পুলিশ না পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার। সেই সময় কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে মজুরি, শ্রমসম্পর্ক ও অন্যান্য দাবিতে শিল্পভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন এবং শিল্পভিত্তিক ধর্মঘটের প্রসার ঘটেছিল তাৎপর্যপূর্ণভাবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দেয়। সেই প্রথম বর্গাদারদের উচ্ছেদ বন্ধ হয়েছিল। খাস ও বেনামী জমি উদ্ধারে গণউদ্যোগ সংগঠিত করায় উৎসাহ দিয়েছিল রাজ্য সরকার। বেনামী জমি দখল করো, দখল রেখে চাষ করো—এই ছিল স্লোগান। গ্রামাঞ্চলে নতুন শক্তির অভ্যুত্থানে রাজ্য-রাজনীতির রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। স্বল্পস্থায়ী হলেও, যুক্তফ্রন্ট সরকার অবদান সৈদিক থেকে অবিস্মরণীয়।

স্বাভাবতই, যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সবধরনের ব্যাবস্থা নিয়েছে। তবে যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও দুর্বলতা ছিল। নানা ধরনের সুবিধাবাদী ও সমঝোতামূলক ঝোঁক ছিল। যুক্তফ্রন্টের অ-বাম, এমনকি বামপন্থী শরিকদের মধ্যেও, অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচী নিয়ে বোঝাপড়ায় খামতি ছিল।

বামফ্রন্টের পটভূমি

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যবাসীর কাছে উন্মোচিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থবাহী সরকারী উদ্যোগের এক অন্য ধরনের রূপ – সম্পূর্ণ নতুন এক ইতিবাচক অভিজ্ঞতা, যা রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ই।

রাজ্যপাল পদের চূড়ান্ত অপব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়েছিল দু'টি যুক্তফ্রন্ট সরকার ফেলে দেবার সময়েই। ১৯৭১ সালের বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে বামপন্থীরা বিভক্ত ছিল। সর্বাধিক আসনে জেতা সত্ত্বেও সি পি আই (এম)-কে সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়নি। রাজ্যপাল পদকে রাবার স্ট্যাম্পের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল।

কিন্তু, সরকারে তো নয়ই, এমনকি বিরোধী হিসেবেও বিধানসভায় বামপন্থীদের উপস্থিতি সহ্য করতে কংগ্রেস রাজি ছিল না। একচ্ছত্র ক্ষমতা কবজা করতে ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কংগ্রেস সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত করেছিল। বিধানসভা দখল করেই তারা সন্তুষ্ট হয়নি। ক্ষমতায় এসেই কংগ্রেস সরকার কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত বামপন্থী বোর্ডকে অর্ডিন্যান্স জারি করে ভেঙে দেয়।

যুক্তফ্রন্ট থেকে বামফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকার এই উত্তরণ একদিনে হয়নি, সহজেও হয়নি। সি পি আই (এম) এই কঠিন যাত্রাপথে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে বামপন্থী হঠকারী সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। একই সঙ্গে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সংহত করার কাজ ধারাবাহিক চালিয়ে যেতে হয়েছে। গণতন্ত্রের দাবির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বামআন্দোলন গড়ে ওঠে।

গোটা দেশের মানুষ কংগ্রেসী স্বৈরাচারের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময়। পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সাল থেকে। আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের পর্বে সি পি আই (এম)-র ১৪০০ নেতা, কর্মী, সংগঠক শহীদ হয়েছিলেন। হাজার হাজার কর্মীকে ঘড়ছাড়া হতে হয়েছিল। লাগাতার আন্দোলন, সংগ্রাম, অনেক আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এরা জ্যে গণতন্ত্রের সংগ্রাম জয়লাভ করেছে। রেল ধর্মঘট, জরুরী অবস্থার বীভৎসতা, কৃষি ও শিল্পে দুর্বস্থা সহ নানা অর্থনৈতিক প্রশ্ন গোটা দেশে কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটায়। জনগণকে স্বৈরতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামে সমবেত করতে, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শিবিরকে সংগঠিত করতে সি পি আই (এম) সেই সময় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

দেশব্যাপী স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গ শীর্ষে ১৯৭৭-র লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে ক্ষমতাচ্যুত হয় কংগ্রেস। বিধানসভায় রাজ্যবাসীর স্বতস্ফূর্ত সমর্থনে বিপুলভাবে বিজয়ী হয় বামফ্রন্ট। গঠিত হয় কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার।

সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচী (২০০০)

পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় রাজ্য সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০০০ সালে গৃহীত সি পি আই (এম)-র সময়োপযোগী কর্মসূচীতে বাম-নেতৃত্বাধীন সরকারগুলির ক্ষমতা ও করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেই পরিবর্তনও কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। মধ্যবর্তী দু'দশকের উপর প্রাক-উদারীকরণ এবং উদারীকরণ-উত্তর উভয় পর্বের অভিজ্ঞতাগুলির ভিত্তিতেই কর্মসূচী সময়োপযোগী করা হয়।

১৯৬৪-র কর্মসূচীতে “জনগণকে আশু রিলিফ দেবার বিনম্র কর্মসূচী” রূপায়নের বদলে সময়োপযোগী কর্মসূচীর ৭.১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, “জনগণের সমস্যাবলী প্রশমনের এক কর্মসূচীতে অঙ্গীকারবদ্ধ” বাম-নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার “বর্তমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিকল্প নীতিগুলি তুলে ধরা ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে।” এই ধরনের সরকারগুলিকে আগের পার্টি কর্মসূচীতে “অন্তর্বর্তীকালীন” চরিত্রের বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। শব্দটি বাতিল করা হয়। কারণ, “অন্তর্বর্তীকালীন” বললে, মনে হতে পারে, সরকারগুলি স্বল্পকালীন বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে।

৭.১৭ নং অনুচ্ছেদে আরও বলা হয় যে: “এই ধরনের সরকারগুলি গঠনের ফলে শ্রমজীবী জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলন শক্তিশালী হবে, জনগণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে। অবশ্য এই ধরনের সরকারগুলি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মৌলিক সমাধান কোন ভাবেই করবে না। তাই পার্টি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্যগুলিতে অথবা কেন্দ্রে এই ধরনের সরকার গঠনের সুযোগ গ্রহণ করেও বর্তমান বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র ও সরকারের অপসারণের আবশ্যিকতা সম্পর্কে ব্যাপকতম জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে থাকবে এবং এর দ্বারা গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।”

এপ্রসঙ্গে, ২০০৫ সালের এপ্রিলে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-র অষ্টাদশ কংগ্রেসে গৃহীত “কয়েকটি নীতিগত বিষয় সম্পর্কে” শীর্ষক দলিল (রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশ) এবং ২০০৮ সালের মার্চ-এপ্রিলে কোয়েম্বাটোরে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-র উনিশতম কংগ্রেসে গৃহীত “বাম-নেতৃত্বাধীন সরকার সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিকা” শীর্ষক দলিলের (রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশ) পথনির্দেশগুলিও উল্লেখযোগ্য।

তবে, বাম-নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের ‘বিকল্প’ নীতির অর্থকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। ‘বিকল্প’ মানে তা কখনই ‘সমাজতান্ত্রিক বিকল্প’ বা ‘জনগণতান্ত্রিক বিকল্প’ নয়। এমনকি সবসময় বামগণতান্ত্রিক বিকল্পও নয়। ২০০৮ সালের “বাম-নেতৃত্বাধীন সরকার সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিকা” শীর্ষক দলিল যেমন বলা হয়েছিল: “... সব কিছু এমনভাবে করতে হবে যাতে বোঝা যায় বামচালিত সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে গণমুখী এবং তারা এমন কতগুলি বিকল্প নীতি তুলে ধরতে চায় যেগুলি বাম ও গণতান্ত্রিক মঞ্চের অঙ্গীভূত।” তবে, তার মানে আবার এই নয় যে, পার্টি দেশজুড়ে যে “বিকল্প” তুলে ধরে বা তুলে ধরা উচিত বলে মনে করে, তার সব কিছু বামনেতৃত্বাধীন সরকার মাত্রই কার্যকর করবে। তাই, ঐ দলিলেই বলা হয়: “সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি যে বিকল্প নীতিগুলি তুলে ধরে তার সপক্ষে জনগণকে শামিল করার চেষ্টা করে, তা থেকে এটা বোঝায় না যে এই বিকল্প নীতিগুলির সবকটি যে-তিনটি রাজ্যে আমরা সরকার চালাচ্ছি সেসব রাজ্যে রূপায়ণ করা সম্ভব হবে।” (প্যারা ২৯)

কোন কর্মসূচী কখন এবং কতটা বাস্তবায়িত করা যাবে তা শ্রেণীশক্তি সমূহের সম্পর্কের বিদ্যমান

বাস্তবতার উপর নির্ভর করছে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক সদিচ্ছা থেকেই সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে যাবে না। এই বাস্তবতা অনেকটা সেই রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা, অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক স্তরভেদের উপর নির্ভর করে থাকে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় বামনেতৃত্বাধীন সরকারের করণীয় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন হলেও, কর্মসূচী রূপায়ণে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র বা পদ্ধতি সময়ে সময়ে অভিন্ন নাও হতে পারে।

বামফ্রন্ট সরকার: অনন্য অভিজ্ঞতা

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা প্রথম বৈঠকেই নকশালপন্থী ও কংগ্রেসসহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শপথ নেওয়ার পরই ঘোষণা করেছিলেন, বামফ্রন্ট শুধুমাত্র রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সরকার চালাবে না। গণতন্ত্রের প্রসার গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষকে, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষকে, মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। একদিকে পঞ্চায়েত অন্যদিকে পৌরসভা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্ত করেছিল। জনজীবনের সমস্তক্ষেত্রে একটা গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও গড়ে তোলে বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবহার করা হবে না। এমন একটি ঘটনাও ৩৪ বছরে ঘটেনি। এরা জ্যেষ্ঠ সংগঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন নতুন পরিবেশ পেয়েছে এবং শক্তি অর্জন করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে বামফ্রন্ট সরকার সবসময় মর্যাদা দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার কখনও ধর্মঘট ভাঙতে পুলিশ পাঠায়নি। বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বলপূর্বক দমন করেনি। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় রাজ্য সরকার কখনও হস্তক্ষেপ করেনি। সবচেয়ে সমালোচক সংবাদমাধ্যমও সরকারী বিজ্ঞাপন পেয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতিগত ঐক্যরক্ষায় দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছে বামফ্রন্ট সরকার। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার গ্যারান্টি করেছে। বিভিন্ন ঘটনার সময় সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৮৪ সালে সারাদেশে শিখবিরোধী দাঙ্গার সময় এবং ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর দেশজুড়ে যখন দাঙ্গা তখনও পশ্চিমবঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। জাতিগত ঐক্যের প্রসঙ্গেই পাহাড়ে পার্বত্য পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। নেপালী, সাঁওতালী, উর্দুভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদা রক্ষায় সরকার সবসময় আন্তরিক ছিল।

এসব ক্ষেত্রে প্রশাসন পরিচালনায় রাজনৈতিক সদিচ্ছার ভিত্তি ছিল বামফ্রন্টদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী। যার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর।

নয়া উদারবাদী পর্বে সরকারী দুর্নীতি যখন কি কক্ষে, কি রাজ্যে রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে, তখনও বামফ্রন্ট সরকার ছিল স্পষ্টতই এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ।

ভূমিসংস্কার

সীমিত ক্ষমতা নিয়ে অঙ্গরাজ্যে সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে 'বিকল্প' নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার কর্মসূচী (উর্ধ্বসীমা বহির্ভূত জমি উদ্ধার, ভূমিহীন কৃষককে জমির পাট্টা প্রদান এবং নথিভুক্তিকরণের মাধ্যমে বর্গাদারদের অধিকার সুনিশ্চিত করা) গোটা দেশে নিজের সৃষ্টি করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার নীতির সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র ত্রিপুরা ও কেরালার বাম-নেতৃত্বাধীন সরকারের।

যুক্তফ্রন্ট আমলে বেনামী জমি উদ্ধারে গণআন্দোলন উৎসাহ দেওয়া হলেও, ভূমিসংস্কার কর্মসূচীকে আইনি সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বামফ্রন্ট ভূমি সংক্রান্ত আইনের পর্যালোচনা সংশোধন করে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীকে আইনি রক্ষাকবচ দিয়েছে। এমনকি বিশ্বব্যাঙ্ক পর্যন্ত ২০০৬ সালের 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট'-এ বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর সপ্রশংস উল্লেখ করে।

ভূমিসংস্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ৩০ লক্ষাধিক কৃষক পেয়েছেন ১১ লক্ষ ২৭ হাজার একরেরও

বেশি জমি। পাট্টা প্রাপকদের প্রায় ৩৭% তফসিলী জাতিভুক্ত, প্রায় ১৮% আদিবাসী এবং ১৮% সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্য মোকাবিলায় বিষয়টিকেও যুক্ত করা হয়েছিল সচেতনভাবে। তাই পাট্টা পেয়ে জমির মালিক হয়েছিলেন কৃষক পরিবারের মহিলারাও। নারী-পুরুষ যৌথ পাট্টা দেওয়া হয়েছিল ৬লক্ষ ১৮ হাজারেরও বেশি। শুধুমাত্র মহিলারা পাট্টা পেয়েছিলেন ১লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি। জমির পাট্টা বিলি ধারাবাহিকভাবে চলেছে। বন্টনযোগ্য জমি স্বাভাবিকভাবেই কমে আসলেও, এমনকি সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ১৬ হাজার ৭০০ একর জমির পাট্টা বিলি হয়েছিল। সেই সময়পর্বে দেশের মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই জমি বন্টিত হয়েছে।

সারা দেশের জমির পরিমাণের মাত্র ৩% পশ্চিমবঙ্গে। অথচ গোটা দেশে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যত জমি বন্টিত হয়েছে তার ২২% পশ্চিমবঙ্গে হয়েছিল। ভূমি সংস্কারের ফলেই রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে এখন ৮৪শতাংশ কৃষি জমির মালিকানা। জাতীয় স্তরে এই হার ৩৪ শতাংশের সামান্য বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার নথিভুক্ত বর্গাদারের আইনি অধিকার সুরক্ষিত। বর্গা উচ্ছেদ আটকাতে ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরেই ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে রাজ্যে বর্গা নথিভুক্ত জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১১ লক্ষ ১৫ হাজার একর। এছাড়া 'চাষ ও বসবাসের ভূমিদান' প্রকল্পে খেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর ও মৎস্যজীবীদের ৫ কাঠা পর্যন্ত জমি দেওয়া হয়েছে বিনামূল্যে। প্রায় ২ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পে উপকৃত। সারা দেশে এটা স্বীকৃত সত্য যে, ভূমিসংস্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এই কর্মসূচী ভূমি ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ওপর আঘাত হেনেছে।

ভূমিসংস্কার কর্মসূচী প্রথমত, কৃষির উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করেছে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের গরিব মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। বস্তুতপক্ষে, ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার যা করেছে তা "আশু সমস্যার সুরাহা"-র চেয়ে অনেক বেশি। ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তনের এই কর্মসূচী বামপন্থী বিকল্পেরই অঙ্গীভূত।

কৃষিতে সাফল্য

বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম প্রধান সাফল্য কৃষির ক্ষেত্রে। কংগ্রেসী আমলে পশ্চিমবঙ্গ ছিল খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্য। স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিবছর খাদ্যের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে মানুষ বাধ্য হতেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়।

রাজ্যে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ৭৪ লক্ষ টন। ২০১০-১১ সালে তা প্রায় ১৭০ লক্ষ টন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্যে পরিণত হয়। বছর গড়ে চাল উৎপাদিত হয় ১৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৭৭-৭৮ সালের তুলনায় ৯৮ শতাংশ বেশি।

জাতীয়ক্ষেত্রে কৃষিতে বৃদ্ধির হার ২০০৮-০৯ সালে ছিল ১.৬%। ২০০৯-১০ সালে ০.২%। আর পশ্চিমবঙ্গে ২০০৮-০৯ সালে ৪.৪%। ২০০৯-১০ সালে ৪.২%। দেশের মোট খাদ্যশস্যের ৮ শতাংশ উৎপাদন হয় এরাাজ্যে (অ্যাসোসিচেম ২০১০)। যদিও দেশে মোট কৃষিজমির মাত্র ৩ শতাংশ রয়েছে আমাদের রাজ্যে।

কৃষিতে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক শস্যচাষের নিবিড়তা, অর্থাৎ, একই জমিতে একাধিবার ফসল চাষ। এক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেছিল। ১৯৯২-৯৩ সালে রাজ্যে শস্যচাষে নিবিড়তা ছিল ১৫৫ শতাংশ। ২০১০-১১ সালে ১৯২ শতাংশ।

সারা দেশজুড়ে কৃষিতে সফট, এর মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে অগ্রগতির হার ছিল ৩.২ শতাংশ। সর্বভারতীয় হারের চেয়ে বেশি।

কৃষিতে বৈচিত্র্যও যথেষ্ট বেড়েছিল। কৃষকের আয় বাড়াতে কৃষিতে বৈচিত্র্য জরুরী। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই সবজি উৎপাদনে (আলু ছাড়া অন্যান্য সবজির উৎপাদন প্রায় ১৩০ লক্ষ মেট্রিক টন) দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। আলু উৎপাদনে (প্রায় ৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন) দেশের মধ্যে দ্বিতীয়। দেশের ৩৫% আলু এ রাজ্যে উৎপাদিত হতো। সবজি ও ফল উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গ সামনের দিকে চলে আসে – দেশের মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গে হতো। আনারস, লিচু ও আমের উৎপাদনে দেশের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও অষ্টম স্থানে ছিল পশ্চিমবঙ্গ।

কৃষিতে সাফল্যের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেচ ব্যবস্থার প্রসার উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৭ সালে মাত্র ৩২ শতাংশ জমি ছিল সেচসেবিত। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তা ৭৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। যদিও, নদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গে রাজ্য সরকারের কোনো প্রস্তাবেই কেন্দ্রীয় সরকার কাজের কাজ কিছু করেনি। উলটে অসমাপ্ত দামোদর পরিকল্পনার জন্য দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে রাজ্যবাসীকে।

কৃষি ফসল উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি মৎস্যচাষেও বামফ্রন্ট সরকারের সময়পর্বে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের প্রথম স্থান পশ্চিমবঙ্গ বজায় রেখে গেছে। অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে দেড়যুগ ধরে দেশের সব রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই ছিল শীর্ষস্থানে। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে মোট মাছের উৎপাদন ছিল ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন। বামফ্রন্টের আমলে মৎস্য উৎপাদন প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদার চেয়েও বেশি।

পশ্চিমবঙ্গেই দেশের মোট চাহিদার ৬২ শতাংশেরও বেশি মৎস্যবীজ উৎপাদিত হতো। মৎস্যচাষে এই অগ্রগতি যেমন রাজ্যে মাছের জোগান নজিরবিহীনভাবে বাড়িয়েছিল, তেমনই ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল কর্মসংস্থানের সুযোগ। গ্রাম ও আশাশহর এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নতিতে মৎস্যচাষের ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। গোটা দেশে বনভূমি হ্রাস পেলেও পশ্চিমবঙ্গের মতো জনবসতির ঘনত্ব যেখানে ভীষণভাবে বেশি সেখানেও ১৯৮০-র দশকে ১৩% থেকে ১৯৯০-র দশকে বনভূমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৬.৬%। পশ্চিমবঙ্গে অনুসৃত জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট যোগ্যে বনরক্ষা ও গরিব মানুষের আয়ের নতুন পথ খুলে দিয়েছিল তার প্রশংসা করেছিলেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরাও। ১৯৯২ সালে ‘বনসংরক্ষণে নোবেল পুরস্কার’ বলে খ্যাত পল গোট পুরস্কার পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ।

তবে, কৃষির ক্ষেত্রে সাফল্য সত্ত্বেও, পরের দিকে কিছু সমস্যা মাথা তুলেছিল। ভূমিসংস্কার যেমন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, তেমনই ক্রমাগতই জমির খণ্ডিকরণ সমস্যা বাড়িছিল। ছোট জোতে চাষের খরচ বেড়ে গিয়েছিল। নয়া উদারনীতির ফলস্বরূপ কৃষিপণ্যের দামের অনিশ্চয়তা বাড়ছিল, বাড়ছিল সার, বীজের দাম, কৃষি উপকরণ ব্যবহারের খরচ। ক্ষুদ্র কৃষক কৃষিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের বাড়তি খরচ তুলতে সমস্যায় পড়ছিল। একান্তই কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের সমস্যা ক্রমাগত বাড়ছিল। পাটাদারদের একাংশ নিজে চাষ করতে না পেরে জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হচ্ছিল। ক্ষুদ্র খণ্ডিকৃত জমির মালিকানার পরবর্তী স্তর কী হবে তানিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হলেও নির্দিষ্ট কোন পথ বের হয়নি। এইরকম নানাবিধ সমস্যা সামগ্রিকভাবে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একটা স্থিতাবস্থা তৈরি করছিল। সেচ, সার, বীজ, বিদ্যুৎ জোগানের ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির উপযোগী কোনো পস্থা (যেমন, সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা) উদ্ভাবন করা যায়নি।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসলের বৈচিত্র্যকরণ এবং বাজারের প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে কিছু সাফল্য এসেছিল ঠিকই, কিন্তু আরও কিছু কাজ করার ছিল। বীজ খামারগুলোকে ব্যবহার করে উন্নত মানের বীজ সরবরাহে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও তাকে বাজারজাত করার প্রসঙ্গেও দুর্বলতা ছিল।

সমবায় আন্দোলনের বহুমুখী বিকাশ ও সংহতি সাধন করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা সবক্ষেত্রে করা যায়নি। সমস্যা থাকলেও কৃষি, ও ফসলের বৈচিত্র্যকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় সংস্থা ঋণ দিয়েছে। তথাপি, কৃষককে সুদের কারবারিদের হাত থেকে সম্পূর্ণ বার করে আনা সম্ভব হয়নি। কিয়ান ফ্রেডিট কার্ড অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ সাফল্যের দাবিদার। কিন্তু তার প্রচার ও কৃষককে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগে ঘাটতি ছিল।

পঞ্চায়েত

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গোটা দেশকে পথ দেখিয়েছে বামফ্রন্ট সরকারই। ১৯৭৮ সালে প্রথম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বামফ্রন্ট যথাযথভাবেই ডাক দিয়েছিল, গ্রামে গ্রামে পুরানো ক্ষমতাসীনদের “বাস্তুঘুর বাসা” ভাঙো। ভূমিসংস্কার রাজ্যের গ্রামীণ মানুষকে যদি আর্থিক সুরাহা দিয়ে থাকে তাহলে বামফ্রন্টের আমলে পঞ্চায়েত তাদের দিয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গ্রামের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক এবং ক্ষমতার মূলে আঘাত হেনেছে। বামফ্রন্ট সরকার নিয়মিত পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে একেবারে নিচে থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে এনেছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যখন একাজ শুরু হয়, তখন দেশে কোথাও এসব চালু হয়নি। একই সঙ্গে সরকারী খরচের প্রায় ৩৫% টাকা খরচ করা হতো ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত মারফত। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল এভাবেই এবং তা একটি স্থায়ী প্রক্রিয়ার রূপ নিয়েছিল।

বামফ্রন্ট সরকারই পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ৩৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছিল। একই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল পুরসভাগুলির ক্ষেত্রেও। তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ছাড়াও, সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ও বি সি সম্প্রদায়ের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে পঞ্চায়েতে আসন ও পদসংরক্ষণ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে ১৯৯২ সালে তৈরি হয় গ্রাম সংসদ। অর্থাৎ, ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের আগেই। সারা দেশের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম সংসদ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। যদিও পঞ্চায়েত পরিচালনায় যে উদ্যোগ এবং নজরদারির প্রয়োজন ছিল তাতে কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকেছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের সংগ্রামেও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই কর্মসূচী গ্রামীণ গরিব মানুষের অধিকারবোধেও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নেতৃত্বে উঠে এসেছিল দুর্বলতর মানুষের প্রতিনিধি। এদিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত দেশে নতুন নজির সৃষ্টি করেছিল।

শুধু পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে নয়, শহর এলাকায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে পৌরব্যবস্থার গণতান্ত্রিকরণেও অভূতপূর্ব উদ্যোগ নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজ্যে পৌরসভার সংখ্যা হয় ১২৬টি। পৌরসভাগুলির নিয়মিত নির্বাচন হয়েছে। ১৯৭৭ সালের আগে যা ছিল অভাবনীয়। পৌরসভার ক্ষেত্রেও উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং মানুষকে যুক্ত করে কাজ করো—পঞ্চায়েত ও পৌরসভা উভয় ক্ষেত্রেই বামফ্রন্ট সরকারের মূল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অভিন্ন।

একথা অনস্বীকার্য যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় আমাদের সাফল্য ছিল তুলনাহীন। কিন্তু, সেখানেও কিছু কিছু জায়গায় শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে সংকীর্ণ দলীয় মানসিকতার বিস্তার, স্বজনপোষণ এবং কম হলেও দুর্নীতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বাড়িয়েছে। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যার প্রতিফলন পড়েছিল। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে কিছু কিছু জায়গায় নাগরিক জীবনে অব্যক্তি হস্তক্ষেপও সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নেয়নি।

মানবোন্নয়নে অগ্রগতি

নয়া উদারনীতির কঠিন অবস্থার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার পরিণতিতে মানবোন্নয়নের মাণদণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল। প্রতি ক্ষেত্রেই, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, বামফ্রন্ট সরকারকে প্রায় শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছিল। তবুও মানবোন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল বামফ্রন্ট সরকার।

দারিদ্র্য হ্রাস: পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ১৯৭৭-র আগে শহর-গ্রাম মিলিয়ে গড়ে ৫৮.৬ শতাংশের উপর মানুষ এ রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের হিসেবে, ২০০৪-০৫ সালেই তা ২০.৫ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। ১৯৭৩-৭৪-এ দরিদ্র পরিবারের জাতীয় গড় অনুপাত ছিল ৫৬শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে তখন সেই অনুপাত ছিল ৭৩শতাংশ। ১৯৮৩-৮৪-তে সেই অনুপাত এ রাজ্যে দাঁড়ায় ৬৩শতাংশ। ১৯৮৭-৮৮-তে তা হয় ৪৮শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০-এ যা আরো কমে হয় ৩২শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বলছে, দারিদ্র্য কমান হারে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ছিল পশ্চিমবঙ্গ; কেরালার পরই। ২০১০-এ কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রিপোর্ট ‘পভার্টি এরাডিকেশন ইন ইন্ডিয়া বাই ২০১৫, রুরাল হাউসহোল্ড সেন্টার্ড স্ট্যাটিস্টিক্স পেপার’ বলছে, ২০০৫-০৬ এই সময়ে এই রাজ্যে দারিদ্র্য কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামবাসীর সংখ্যা জাতীয় হারের চেয়ে কমেছে।

অনেক সমস্যা থাকলেও ধারাবাহিক উন্নয়নের চিত্রও ছিল লক্ষণীয়। ষষ্ঠ এবং সপ্তম বামফ্রন্টের সময়কালে রাজ্যে আর্থিক অগ্রগতির হার জাতীয় গড়ের ওপরে থেকেছে। ২০০১-০৬ এই পাঁচ বছরে রাজ্যে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার থেকেছে ৭.৩ শতাংশ, যা ছিল জাতীয় হারের (৬.৭%) থেকে বেশি।

ক্রয়ক্ষমতা: অর্থনৈতিক উন্নতির ফলেই ২০১০-১১ সালেই পশ্চিমবঙ্গের কেবল গ্রামাঞ্চলে শিল্পপণ্যের বাজার ছিল প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকার। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

সাক্ষরতা: ১৯৭১ সালে রাজ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৮.৮৬ শতাংশ, ২০১১ সালে তা দাঁড়ায় ৭৭ শতাংশ। সর্বভারতীয় হারের চেয়ে তা অনেক বেশি।

শিক্ষা: শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অরাজকতার ও মাৎস্যন্যায়ের পর্বে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে শাসনভার গ্রহণ করেছিল। অনেক বাধা ঠেলে স্কুল শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষায় সুস্থ স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা এবং গুণমান বৃদ্ধি করা ছিল রাজ্য সরকারের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। বামফ্রন্ট সরকার সাফল্যের সঙ্গে তা সম্ভব করেছে।

সবচেয়ে সাফল্য এসেছিল প্রাথমিক শিক্ষায়। রাজ্যে ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের ৯৯.৬ শতাংশকে স্কুলে আনা গিয়েছিল। মিড ডে মিলের আওতায় আনা গিয়েছিল ৯৬% শিশুকে। স্কুলছুটের সংখ্যাও দ্রুতহারে কমে আসছিল। প্রাথমিক স্তরে তা কমে দাঁড়িয়েছিল ১.৮ শতাংশ। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ৫.৪ শতাংশ।

তবে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে সমস্যা ছিল। শিক্ষকদের মান ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও উন্নতির সুযোগ ছিল। ইংরেজি ভাষাশিক্ষার প্রশ্নে বলা যায়, বিষয়টিতে রদবদল না করলেই ভালো হত অথবা স্বেচ্ছামূলক রাখলে হতো।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষার সুযোগ বেড়েছিল নজিরবিহীনভাবে। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ২ লক্ষেরও কম ছাত্রছাত্রী। ২০১১ সালে সাড়ে ১০ লক্ষের মতো। মেয়েরা পরীক্ষা দিয়েছে ছেলেদের চেয়ে বেশি সংখ্যায়।

মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার যা করেছে তার পূর্ব নজির দেশের কোথাও নেই। মাদ্রাসা শিক্ষকদের সরকারী তহবিল থেকে বেতন, পেনশনের ব্যবস্থা, উন্নততর বেতন, পাঠক্রমের আধুনিকীকরণ, মাদ্রাসার শংসাপত্রকে বিদ্যালয় শিক্ষার সমতুল্য ঘোষণা - এসব কাজ গোটা দেশের

প্রশংসা পেয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্য সরকার খরচ করতো ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ২০১০-১১ সালে রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছিল ৬০৫ কোটি টাকা। গোটা দেশের প্রশংসা পেয়েছিল মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের পদক্ষেপগুলি। কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষাক্ষেত্রে এই গতিবেগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সাফল্য নজরকাড়া। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে বার বার তার স্বীকৃতি মিলেছে। স্বাধীনতার পর দেশে ৪৬টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক্ষেত্রে কিছুই করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের নিরন্তর উদ্যোগের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৬ সালে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ' এবং ২০০৯ সালে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল জেনোমিক্স' এবং ২০১০ সালে মুর্শিদাবাদে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস চালু করে।

বামফ্রন্ট সরকারে উদ্যোগেই পশ্চিমবঙ্গে ১৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চালু হয়েছিল একটি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০-র বেশি নতুন কলেজ। শুধুমাত্র সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৭৩টি নতুন ডিগ্রি কলেজ রাজ্যে চালু হয়েছিল। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চগবেষণার সুযোগ আজ যা দেখা যাব তার প্রায় পুরোটাই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠেছে। উচ্চশিক্ষায় সংখ্যালঘুদের আরও বেশি উৎসাহিত করতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিল বামফ্রন্ট সরকার।

১৯৭৬-৭৭ সালে ২ লক্ষেরও কম ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেত। ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনস্থ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকরণ কংগ্রেস আমলের নৈরাজ্য কাটিয়ে উঠতে এবং লেখাপড়া ও গবেষণার মানোন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রেখেছিল। কিন্তু, কিছুক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ এড়ানো যায়নি। কিছু অবাঞ্ছিত পদক্ষেপও ছিল।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে: নয়া উদারবাদী নীতি যখন স্বাস্থ্যপরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলিতে সরকারী বিনিয়োগ ব্যাপক কমিয়ে তাকে ব্যয়বহুল খোলাবাজারের নিয়মে ঠেলে দিয়েছিল, তখন যতটা সম্ভব জনস্বার্থমূলক বিকল্প পথ নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭৭ সালে স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকারকে কাজ শুরু করতে হয়েছিল হতাশাজনক পরিবেশের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৩২৬। ২০১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১২ হাজার। পরিবারকল্যাণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে বেড়েছিল প্রায় ১০ গুণ। রাজ্যে ৭৩% মানুষ সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা পেতেন। গোটা দেশে এই হার ছিল ৪০ শতাংশের মতো। ফলে গড় আয়ু, জন্মহার, মৃত্যুহার, প্রসূতি মৃত্যুর হার এবং শিশু মৃত্যুর হারে পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় হারের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। গড় আয়ু জাতীয় ক্ষেত্রে পুরুষ ৬৫.৮ বছর ও মহিলা ৬৮.১ বছর। পশ্চিমবঙ্গে পুরুষের ক্ষেত্রে গড় আয়ু ৬৮.২৫ বছর, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৭০.৯ বছর। জন্মহার জাতীয় স্তরে প্রতি হাজারে ২২.৮। এরা জ্যে ১৭.৫। শহরাঞ্চলে জন্মহারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সবার আগে -১২.৪। জাতীয় হার ১৮.৫। মৃত্যুহার জাতীয় স্তরে প্রতি হাজারে ৭.৪। এরা জ্যে ৬.২ (রাজ্য এক্ষেত্রে প্রথম স্থানে ছিল)। প্রসূতি মৃত্যুর হার জাতীয় স্তরে প্রতি লক্ষে ২৫৪ জন; পশ্চিমবঙ্গে ১৪১ জন। শিশুমৃত্যুর হার জাতীয় স্তরে প্রতি হাজারে ৫৩ জন; পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ জন (চতুর্থ স্থানে)। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৯.৫%। শিশুদের টিকাকরণের হার বেড়ে হয়েছিল ৭৫.৮%।

সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগনির্ণয় কেন্দ্র চালু করে একদিকে গরিব ও মধ্যবিস্ত মানুষকে কিছুটা সুরাহা দেওয়া গিয়েছিল, অন্যদিকে বেসরকারী ক্ষেত্রেও খরচের উপর পরোক্ষে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয়েছিল।

তবে একথা স্বীকার্য যে, সাফল্য সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা ছিল। তার ফলে

সমস্যা ছিল। বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণমান রক্ষা করা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী করা সম্ভব হয়নি।

সংস্কৃতি: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ তৈরি করতে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুত্ব ও বৈচিত্র্য বিকশিত করতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছে বামফ্রন্ট সরকার। লোকসংস্কৃতির চর্চা থেকে শুরু করে সুস্থ চলচ্চিত্র চর্চা, সাহিত্য চর্চার সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা গিয়েছিল। লিটল ম্যাগাজিনকে উৎসাহ দিতেও এগিয়ে এসেছিল রাজ্য সরকার। বাংলা অকাদেমি, হিন্দি অকাদেমি, উর্দু অকাদেমি, সাঁওতালি অকাদেমি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র (২০১০ সালে উত্তরবঙ্গেও শাখা গঠিত হয়)–সবই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠা। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুত্ব ও বৈচিত্র্য বিকশিত করার মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ টানা ৩৪ বছর রক্ষা করে সম্ভব হয়েছে।

নয়া উদারনীতিতে আক্রান্ত মানুষের পাশে

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ ২০তম রাজ্য সম্মেলনে “বামফ্রন্ট সরকার ও আমাদের কাজ” শীর্ষক গৃহীত দলিলে যেমন বলা হয়েছিল, “রাজ্য সরকারের প্রতিটি প্রকল্প রূপায়ণে কর্মদিবস সৃষ্টির প্রস্তুতিকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিতে হবে।”

সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ভূমি সংস্কারের কাজকে আরও সংহত করতে ‘চাষ ও বসবাসের ভূমিদান প্রকল্প’ চালু করা হয়েছিল খেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর ও মৎস্যজীবীদের জন্য। তার আগে দেশে কোথাও এরকম উদ্যোগ ছিল না।

শুধু গ্রাম নয়, শহরেও গরিব মানুষকে বসবাসের জমি দিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। যেমন, উদ্বাস্তুদের নিঃশর্ত জমি প্রদান। ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করা, কুড়ি বছরের বেশি সময়ের উপর সরকারী জমিতে বসবাসকারীদের মাত্র ১ টাকায় ৯৯ বছরের লিজ প্রদান, ইত্যাদি।

নয়া উদারবাদী কেন্দ্রীয় নীতির ফলস্বরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান চাপ প্রশমনের কোনো পরিকল্পনাই কেন্দ্রীয় সরকার নেয় নি। বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ধার্য করার ক্ষেত্রে চাপে-থাকা সাধারণ মানুষকে খোলা বাজারের নির্দয় শর্ত থেকে স্বস্তি দেবার চেষ্টা করেছে। বাড়তি চাপ সহ্য করেছে রাজ্য কোষাগার।

২০০৯-১০ সালে অধিক ফলনে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষীদের বাঁচাতে ৪০০ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। আলু অর্থকরী ফসল, আলুর দামের অনিশ্চয়তায় কৃষক যাতে মার না খান সেজন্য রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করেছিল।

গরিব মধ্যবিত্তের স্বার্থে বিদ্যুতেও আমরা ভরতুকি দিয়েছি। ২০১০ সালের জুলাইয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পর দুঃস্থ ও গরিব মানুষের জন্য ১২০ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এরফলে ২০ লক্ষ গ্রাহকের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে মাসুল কমে গিয়েছিল। মাসুল একই থেকে গিয়েছিল ২২ লক্ষ গ্রাহকের ক্ষেত্রে।

পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির আঁচ সাধারণ মানুষের উপর যতটা সম্ভব কম যাতে লাগে সেজন্য রাজ্য সরকার নিজের তহবিল থেকে ১০০ কোটি টাকা ভরতুকি পর্যন্ত দিয়েছিল। রাজ্যের সীমিত আর্থিক সাধ্যে এটা ভীষণ শক্ত কাজ।

আন্তরিকতার সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার দাঁড়িয়েছি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পাশে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৮০ হাজার। ২০১১ সালে এই সংখ্যা লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১৫ লক্ষে। সদস্য সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষের উপর; যাদের মধ্যে ৯০ শতাংশই মহিলা। দলগুলির সম্ভবত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। আয়ের সংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যেই সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাঙ্ক ঋণে সুদের উপর ভরতুকি দিত। গোষ্ঠীগুলিকে সুদ দিতে হত মাত্র ৪ শতাংশ। কারণ, বাকি ৭ শতাংশ সুদের টাকা ভরতুকি

দিত রাজ্য সরকার। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ধান চাল সংগ্রহের এজেন্ট হিসেবে যুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল দেশের সামনে নতুন নজির। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য সরকারে পৃথক একটি দপ্তর চালু করেছিল - 'স্বয়ম্ভর ও স্বনিযুক্তি প্রকল্প দপ্তর'।

কেন্দ্রীয় সরকারী স্বনিযুক্তি প্রকল্পে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ উঠে এসেছিল এক নম্বরে। 'প্রাইম মিনিস্টারস এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম' - কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। সবচেয়ে ভালো কাজের স্বীকৃতি পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বামফ্রন্ট সরকার শুধু রাজ্য সরকারী কর্মচারী নয়, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, পৌরসভা, পঞ্চায়েত, সমবায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের বেতন, পেনশন, পারিবারিক পেনশন, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে; মাদ্রাসা, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে নিয়মিত নিয়োগের প্রক্রিয়া জারি ছিল। বেতন, পেনশন, পারিবারিক পেনশন, মহার্ঘভাতাতেও রাজ্য সরকার কখনই ছুটিই করেনি।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের সাফল্য সংখ্যালঘু অংশকেও উপকৃত করেছে। সামগ্রিকভাবে, শিক্ষা এবং মানব উন্নয়নের মাপকাঠিতে সংখ্যালঘুরা এগিয়েছেন। কিন্তু সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে কর্মসংস্থানহীনতা থেকেই গেছে। বিশেষ করে সরকারী কর্মক্ষেত্রে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য অনুদানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা এবং শিক্ষা ও পুলিশসহ সরকারী ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। গরিব সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সংখ্যালঘু মুসলিমদের ও বি সি হিসেবে সংরক্ষণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বামফ্রন্ট সরকারই নিয়েছিল। আরও আগে নিতে পারলে হয়তো ভালো হত। কিন্তু, বামফ্রন্ট সরকারের আগে কেউ তা করেনি। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রায় বেরোনোর পর বহু বাধা অপপ্রচার প্রতিহত করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম একটানা সেবা কাজের স্বীকৃতি পেয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। এই নিগমের প্রতিষ্ঠা বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই। মূলত, নানা ধরনের কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং সংখ্যালঘুদের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্পে (যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে) সাহায্য করাই নিগমের মূল কাজ। ঠিক সেখানেই আমাদের সাফল্য জাতীয়স্তরে স্বীকৃত ছিল।

'পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক কর্মসংস্থান প্রকল্প' বামফ্রন্ট সরকার চালু করেছিল ২০১০ সালে। ২০১০-১১ সালে এজন্য অর্থবরাদ্দ ছিল ২৫০ কোটি টাকা। রাজ্য শ্রম দপ্তর পুরানো প্রকল্প 'সেলস'-র জায়গায় ২০০৮ সালে চালু করে 'উদীয়মান স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প'। 'বাংলা কর্মসংস্থান প্রকল্প' প্রথমে শহর এলাকায় শুরু হলেও, পরে তা প্রসারিত করা হয় গ্রামীণ এলাকাতোও।

প্রান্তিক মানুষের সামাজিক সুরক্ষা

উদারীকরণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় বামপন্থী বিকল্প কর্মসূচী হিসেবেই। প্রাক-উদারীকরণ পর্বেও বামফ্রন্ট সরকার কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। ১৯৯০-র দশকে জাতীয় স্তরে নয়া উদারবাদী নীতির ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল, তখন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে বামফ্রন্ট সরকার জোর দিয়েছিল।

বামফ্রন্ট সরকার অনেক আগে থেকেই প্রতিবন্ধী ভাতা (শুরু ১৯৮০ সাল), বার্ধক্য ভাতা (শুরু ১৯৭৯ সালে), কৃষক ভাতা, বিধবা ভাতা চালু করেছিল। এরকম যে কটি ভাতা রাজ্য সরকার দিত তার টাকার পরমাণও বাড়ানো হয়েছে, বেড়েছে উপভোক্তার সংখ্যাও।

১৯৯৮ সালে রাজ্যের বন্ধ কলকারখানা ও বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের মাসিক আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু করে বামফ্রন্ট সরকার। কোন রাজ্যে এরকম প্রকল্পের পূর্বনজির ছিল না।

২০০১ সালে দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গেই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্প চালু করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। শুধু তাই নয়, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্পে যাঁরা দু'বছর

যুক্ত সেই সব শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারই চালু করেছিল স্বাস্থ্যসুরক্ষা প্রকল্প।

পরিবহন শ্রমিকদের জন্য পেনশন ও অন্যান্য সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। প্রায় ২৫ লক্ষ পরিবহন শ্রমিকের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় ১৯৯৩ সালের ১ এপ্রিলের আগের যানবাহন প্রতিস্থাপন করতে (আদালতের নির্দেশ মারফত) না পারার জন্য যেসব পরিবহন কর্মী কাজ খুইয়েছিলেন সেইসব কর্মীদের জন্য রাজ্য সরকার মাথাপিছু ২ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল। দেশের কোথাও এরকম ব্যবস্থা আগে হয়নি। বিডি শ্রমিকদের জন্য চালু করা হয়েছিল ‘পশ্চিমবঙ্গ বিডি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প’। কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্পেও শ্রমিকদের দেয় অর্থ রাজ্য সরকার দিয়ে দিত। সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে দিতে হতো না।

নির্মাণ কর্মীদের জন্যও পেনশন, পারিবারিক পেনশন, গৃহনির্মাণে সাহায্যের মতো একগুচ্ছ কল্যাণ মূলক প্রকল্প চালু করেছিল সরকার। এজন্য গঠন করা হয়েছিল ‘পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মী কল্যাণ পর্যদ’।

১৯৯৮ সালে ভূমিহীন কৃষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্প শুরু করেছিল বামফ্রন্ট সরকারই। দেশে এর কোনো পূর্বনজির ছিল না।

বামফ্রন্ট সরকার ২ কোটি ৬৪ লক্ষ গরিব মানুষকে ১টাকা কোজি দরে চাল দিত। শুধু বি পি এল নয়, এ পি এল-র দরিদ্র মানুষেরও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে “শহরাঞ্চলের হকার সংক্রান্ত নীতি” (অক্টোবর ২০১৯) গ্রহণ করা হয়। হকারদের আইনি স্বীকৃতি দেওয়া ও হকারদের স্বার্থরক্ষায় তা এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ।

ইন্দিরা আবাস যোজনায় গরিব মানুষের জন্য পাকাবাড়ি এবং পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণ প্রলকল্পে ধারাবাহিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবাসন দপ্তর ২০০৯ সালে দরিদ্রদের জন্য ‘আমার বাড়ি’ প্রকল্প গ্রহণ করে। মাসে ছ’হাজার টাকা পর্যন্ত পারিবারিক আয় এবং নিজের পাকা বাড়ি নেই এমন দরিদ্র মানুষদের জন্য পাকাবাড়ি করে দেওয়া হয়। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরকে যুক্ত করে এই প্রকল্প রূপায়িত করা হয়েছিল। বস্তির উন্নয়নে এবং বস্তির মানুষের জন্য নতুন বাড়ি তৈরির জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করেছিল নগর উন্নয়ন দপ্তর।

কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট (২০১০) অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে গরিবের জন্য বাড়ি তৈরিতে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম তিনটি রাজ্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। সংখ্যালঘু পরিব মানুষের জন্য বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দ্বিতীয় স্থানে।

বামফ্রন্ট সরকারের সামাজিক সুরক্ষামূলক উদ্যোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রী, বিশেষত অনগ্রসর সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু জন্য উদারভাবে বিভিন্ন বৃত্তি, স্কলারশিপ ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা। ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হয়। প্রায় ৫ লক্ষ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হতো।

বামফ্রন্ট সরকার প্রায় ২৬ লক্ষ তপসিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে (পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী) বই কেনা ও পরীক্ষার ফি বাবদ অনুদান দিত। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই সংখ্যা ছিল সাড়ে ১৫ হাজারের কম।

দেশের মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারই আদিবাসী বার্ষিক্যভাতা দিত। আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ রাজ্যের জনসংখ্যার ৬ শতাংশ। অথচ বামফ্রন্টের আমলে ভূমিসংস্কার থেকে উপকৃতদের প্রায় ১৮ শতাংশই ছিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। বামফ্রন্ট সরকারই ‘ল্যাম্পস’-র কর্মচারীদের রাজ্য বেতন কমিশনের আওতায় এনেছিল। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা এবং আদিবাসী মহিলা স্বশক্তিকরণ যোজনা প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দেশের মধ্যে প্রথম। প্রসঙ্গত, বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম সরকারী কাজকর্মে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতালী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছিল।

এই উদ্যোগগুলি থেকেই বোঝা যায়, সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যে থেকে প্রতিকূলতার মধ্যেও বামপন্থী বিকল্পের সন্ধান করছিল বামফ্রন্ট সরকার।

১৯৯৪ শিল্পনীতির আগের অবস্থা

স্বাধীনতার সময় দেশের মধ্যে শিল্পে সবচেয়ে উন্নত রাজ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। এই অধোগতির অন্যতম কারণ, নেহরু আমলের তথাকথিত মাসুল সমীকরণ নীতি। আগে শিল্পের জন্য দরকারী কাঁচামাল সহজলভ্যতা থাকায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনামূলকভাবে বাড়তি সুবিধা ছিল। কেন্দ্রের মাসুল সমীকরণ নীতি সেই সুবিধা কেড়ে নেয়। তাছাড়া, শিল্পস্থাপনের অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টিকে (লাইসেন্স প্রথা) কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের আমলাতন্ত্র পশ্চিমবাংলার শিল্প বিকাশের গতি কিছু রুদ্ধ করার লক্ষ্যে ব্যবহার করত। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের মুনাফা যাতে এ রাজ্যে তথা পূর্বাঞ্চল পুনর্বিনিয়োগ না হয়, সেজন্যও বিভিন্ন মহল সক্রিয় ছিল।

স্বাধীনতার পর এ রাজ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হলেও ১৯৬০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে সেই বিনিয়োগের গতি কমতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা বন্ধ হয়ে গেলেও সেগুলির আধুনিকীকরণ বা ফের চালু করার ব্যাপারেও উপযুক্ত পদক্ষেপ কেন্দ্র নেয়নি। ১৯৬০-র দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শিল্প সম্পর্কের ওপর কিছুটা হলেও প্রতিকূল প্রভাব তৈরি করেছিল; যা এ রাজ্যের শিল্প বিনিয়োগ কমে আসার একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ চেহারা নেয় ১৯৭২-৭৭ সালে। সরকারী-বেসরকারী বিনিয়োগ কমে আসাই শুধু নয়, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতেরও বিপুল ঘাটতি দেখা দেয়। রাজনৈতিক নৈরাজ্যের পরিবেশও পরিস্থিতিকে আরও প্রতিকূল করে তোলে।

বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ রাজ্যে নতুন করে শিল্প বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালে ঘোষিত বামফ্রন্টের প্রথম শিল্পনীতিতে বিনিয়োগের প্রশ্নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রকে। জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ নেওয়া হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। মাসুল সমীকরণ নীতি এবং লাইসেন্স ব্যবস্থার প্রত্যাহারের দাবিও দৃঢ়তার সাথে উত্থাপন করা হয়। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়েই অনুকূল সাড়া পাওয়া যায় না।

বামফ্রন্টের ঘোষিত শিল্পনীতিতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ, আমরা সবসময় মনে করেছি, শিল্পের বিকাশের জন্য শ্রমিকদের সম্মানজনক অংশগ্রহণ দরকার।

জরুরী অবস্থার শেষে এবং ১৯৭৭-পরবর্তী সময়ে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে সি পি আই (এম) দশম কংগ্রেস (জলন্ধর, ১৯৭৮) তার পর্যালোচনা করে এবং একটি রণকৌশলগত লাইন তৈরি করে। বলা হয়, বামনেতৃত্বাধীন সরকারগুলিকে শুধুমাত্র ‘সংগ্রামের হাতিয়ার’ হিসেবে বিবেচনা করা আর যথেষ্ট নয়। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাপূরণের দিকটি, তাদের উন্নয়নের প্রয়োজন এবং বিকল্প নীতির প্রশ্নে জনসমাবেশের দিকগুলি সন্নিবেশিত করতে হবে। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা কীভাবে পরিপূর্ণ করা যাবে এবং কীভাবে বুর্জোয়া দলগুলির থেকে ভিন্ন ধরনের এক সরকার জনগণকে দেওয়া যাবে—সেই প্রশ্নগুলি সামনের দিকে চলে এলো।

১৯৮৪-৮৫ সালেও বেসরকারী ক্ষেত্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ হلدিয়া প্রকল্প স্থাপনের সময় আমরা পার্টিতে আলোচনা (১৯৮৫তে দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসেও অনুমোদিত হয়েছিল) করে এই উপলক্ষিতে পৌঁছেছিলাম যে, বামফ্রন্ট সরকার এককভাবে এই বুর্জোয়া ভূস্বামী ব্যবস্থার থেকেই আমাদের নীতি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে হবে। কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক আচরণের দরুন শিল্প হচ্ছে না; কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শিল্পায়ন প্রয়োজন। বেসরকারী পুঁজির সাহায্য নিয়ে শিল্পায়ন সেই অবস্থায় রণকৌশলগত চাহিদা হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল।

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস এবং বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে সামনে রেখে রাজ্যের শিল্পায়ন রাজ্যজুড়ে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। কেন্দ্রের এই বিষয়ে অনড় মনোভাবের জন্য রাজ্য সরকার বেসরকারী পুঁজির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ হلدিয়া পেট্রোকেমিক্যালস গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রাজ্যে শিল্পবিকাশের প্রশ্নে তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন একটি দিক। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮০-র দশকে সল্টলেকে ইলেকট্রনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও হাস্যকর যুক্তিতে বাধা দিয়েছিল। সেকারণে,

সীমিত আর্থিক সাধ্যের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে নিজস্ব উদ্যোগে এগোতে হয়েছিল।

বৈষম্যকারী লাইসেন্স প্রথা যখন বড় ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে বাধা, তখন ক্ষুদ্র শিল্পে আমরা জোর দিয়েছি। ক্ষুদ্র শিল্পে সংখ্যার বিচারে ও কর্মসংস্থানের বিচারে পশ্চিমবঙ্গই ছিল দেশের সেরা। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে, রাজ্যে প্রায় ২৮ লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটে কর্মসংস্থান হয়েছিল প্রায় ৫৫ লক্ষ মানুষের। উপকৃত মানুষের সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বেশি।

কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক নীতির দরুন রাজ্য সরকারের নিজের এক্তিয়ায়ে যা যা আছে সেটুকুই যতটা সম্ভব কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার উপর আমরা জোর দিয়েছিলাম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিষয়টি ছিল রাজ্য সরকারের হাতে। ১৯৮০-র দশকেই ক্ষুদ্র শিল্পে দেশের মধ্যে সর্বাধিক সাফল্য পশ্চিমবঙ্গ অর্জন করেছিল। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার সংখ্যা ও কর্মসংস্থানের বিচারে দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থান ছিল আমাদের রাজ্যই। ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতির ফলে যে নতুন বাজারের সৃষ্টি হয় তার ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু, পুরানো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব এবং বেসরকারী বৃহৎ শিল্পগুলি দুর্বল বা বন্ধ হওয়ায় এগুলির ওপর নির্ভরশীল ছোটো ও মাঝারি শিল্পগুলিও সংকটে পড়ে যায়।

প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিক কারণে ভারতের মধ্যে যে কটি রাজ্যে প্রথম শিল্পায়ন হয় তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। রাজ্যের অনেকগুলি শিল্পই ছিল পুরানো, যাদের কার্যকারিতা অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেই কমে আসছিল।

কিন্তু বিবেচনায় রাখতে হয়েছিল, ভূমিসংস্কার কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ পদক্ষেপ নয়; শিল্পায়ন ছাড়া ভূমি সংস্কারের সুফলগুলো ধরে রাখা সম্ভব নয়। ভূমি সংস্কার শিল্পায়নের পূর্বশর্ত তৈরি করে। কৃষিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা কমে এসেছিল। নতুন কর্মসংস্থানের চাহিদা কেবল কৃষির পক্ষে মেটানো সম্ভব ছিল না। অনুসারী ক্ষেত্রগুলি এই ঘাটতিকে মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার বিকাশ গ্রামীণ তরুণদের মধ্যে অকৃষি কর্মসংস্থানের প্রতি আকর্ষণও বাড়ানি। সব মিলিয়ে আমাদের রাজ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই শিল্পায়নে গতি আনা, বড় ও মাঝারি শিল্প যতটা সম্ভব বাড়ানোর চেষ্টা করা খুবই জরুরী হয়ে উঠেছিল। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিটি সুযোগকেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল।

১৯৯১ সালে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বধীন কংগ্রেস সরকার নয়া উদারনীতি পথ গ্রহণ করে। নতুন নীতির ফলে পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটে। নয়া উদার নীতির ফলে দেশের সাধারণ মানুষের উপর ভয়ঙ্কর বোঝা চাপতে শুরু করে। নয়া উদারনীতি শিল্প বিকাশে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিনিয়োগের সম্ভাবনা শেষ করে দিয়েছিল।

নয়া উদারনীতি শিল্প ছাড়াও অর্থনীতির এমন দুটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে যা রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এক, গোটা দেশেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির গতি লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। দুই, সামাজিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ কমিয়ে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ হ্রাস সরাসরি সাধারণ মানুষের জীবনে আঘাত হিসেবে নেমে আসে।

এ বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার উদাসীন থাকতে পারে না। রাজ্যের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার ওপর এটি ছিল একটি নতুন দায়। রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থেই নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানোটাও ছিল জরুরী। এ কাজ শিল্পের দ্রুত বিকাশ ছাড়া সম্ভব ছিল না। নতুন শিল্প বিনিয়োগের প্রকল্পটি রাজ্যের অর্থনীতির প্রশ্নে জরুরী হয়ে উঠেছিল।

নয়া উদারনীতির ফলে গোড়া থেকেই শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অধিকারগুলিও ভীষণভাবে আক্রান্ত হচ্ছিল। আমরা তার বিরোধিতা করেছি ধারাবাহিকভাবে। যতটা সম্ভব তার মোকাবিলাও করারও আমরা চেষ্টা করেছি।

বামফ্রন্ট সরকার নয়া উদারনীতির বিপজ্জনক অভিমুখগুলির বিরোধিতা করেছিল এবং বিকল্প প্রস্তাবগুলিও পেশ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৯৯১ সালে ২২শে ডিসেম্বর দিল্লিতে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে অষ্টম যোজনা (১৯৯২-৯৭) উপর তাঁর ভাষণে নয়া

উদারনীতির বিপজ্জনক দিকগুলি চিহ্নিত করে সুচিন্তিত বিকল্প প্রস্তাবগুচ্ছ পেশ করেছিলেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার সেসব প্রস্তাবে কান দেয়নি। শুধু কেন্দ্রে নয়, রাজ্যে রাজ্যে বুর্জোয়া দল পরিচালিত সরকারগুলিও নয়া উদারনীতির পথে কাজ শুরু করে। এর ফলে বামনেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের ক্ষমতা এবং করণীয় বিষয়গুলিও নতুনতর পরিস্থিতির আলোকে পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

নয়া উদারবাদী নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জনকল্যাণমূলক ভূমিকা পালনে রাষ্ট্রের অস্বীকৃতি, তথাকথিত খোলাবাজারের হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত কাঠামোগত সংস্কারের মরিয়া প্রচেষ্টা রাজ্যস্তরে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে জনস্বার্থবাহী ভূমিকা পালনের কাজাক অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে কঠিনতর করে তুলেছিল। প্রাক-নয়া উদারনীতি পর্বের রাজ্যের ‘সীমাবদ্ধ ক্ষমতা’ কার্যত আরও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে নয়া উদারনীতি পর্বে। এ অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার কী করবে, কীভাবে কোন বিকল্প পন্থা অনুসরণ করবে, তা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়।

১৯৯৫ সালে চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-র পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে বলা হয়: “যে যে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের এজিয়ার আছে সেসব ক্ষেত্রে বিকল্প নীতি তুলে ধরতে ও জনগণকে রিলিফ দিতে আমরা রাজ্য সরকারগুলিকে কাজে লাগাতে পারি।”

চণ্ডীগড় কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে (প্যারা ২.৮৭) পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গে বলা হয়, বামফ্রন্ট সরকার “এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে, বর্তমান কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যে বামপন্থীরা কিছু বিকল্প নীতি রূপায়ণে সক্ষম। সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করেও জনগণ বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতী কৃষক এবং মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের স্বার্থে এই সরকার যথেষ্ট কাজ করেছে।”

অবশ্য চণ্ডীগড় কংগ্রেসেরও একটা প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট ছিল। ১৯৯৪ সালের ২৭-২৯শে ডিসেম্বর সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত “নয়া অর্থনৈতিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা” শীর্ষক দলিলটি এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। নতুন পরিস্থিতিতে কীভাবে এবং কীধরনের জনস্বার্থবাহী ‘বিকল্প’ নীতি বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ ও রূপায়ণ করবে সে প্রসঙ্গেও ঐ দলিলে আলোচিত হয়। নয় উদারনীতির প্রেক্ষাপটে সেই প্রথম এরকম একটি দলিল পার্টি গ্রহণ করেছিল।

শিল্পসংক্রান্ত নীতি বিবৃতি ১৯৯৪

বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে দেশের একটি অঙ্গরাজ্যে পৃথক কোনো অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু, নতুন পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্যবাসীর স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সম্ভাব্য বিকল্প উদ্যোগ কী নেওয়া যায় তা নিয়েও আমাদের ভাবতে হয়েছিল।

রাজ্যের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর স্বার্থে শিল্পায়ন করতেই হবে। কিন্তু, দেশী-বিদেশী বেসরকারী পুঁজি ছাড়া শিল্পায়ন সম্ভব নয়। কারণ নয়া উদার নীতি এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ খারিজ করে দিয়েছে। সীমিত আর্থিক সাধ্য নিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। এরকম প্রেক্ষাপটে নতুন পদক্ষেপের প্রশ্নটি অতীব জরুরী হয়ে উঠে।

নতুন পদক্ষেপ নিতে গিয়ে রাজ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক সম্পদের জোগান, সামাজিক পরিকাঠামো, বাজারের গতিপ্রকৃতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সীমাবদ্ধতা/ দুর্বলতা - সব বিষয়গুলিই আমরা বিবেচনায় রেখেছিলাম।

একই সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে, নয়া উদারনীতিতে শাসক শ্রেণী যে উদ্দেশ্যেই মাসুল সমীকরণ নীতি এবং লাইসেন্সিং ব্যবস্থা শিথিল করুক, ঘটনাক্রমে তার ফলে আমাদের রাজ্যে শিল্প বিকাশের পথে কেন্দ্রীয় নীতির বৈষম্যজনিত বাধাগুলি অনেকটা দূর হয়েছিল এবং শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষিতে সাফল্য, রাজ্যের অর্থনৈতিক সামাজিক অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে নতুন সুযোগ যতটা সম্ভব ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

সার্বিকভাবে পরিস্থিতি বিচার করে বামফ্রন্ট সরকারের নতুন পরিকল্পনা তৈরি হয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের ‘শিল্পায়ন সংক্রান্ত নীতি বিবৃতি’ ঘোষণা করেন।

‘শিল্পায়ন সংক্রান্ত নীতি বিবৃতি’ কোনো আকস্মিক ঘোষণা ছিল না। বিগত সময়ে রাজ্য প্রশাসন পরিচালনার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট সব মহলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এই নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক সভা এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতেই অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল। বিবেচনায় রাখা হয়েছিল কাঁচামাল এবং পরিকাঠামোর সুযোগগুলিও।

বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়ন পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎমুখী অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি ছিল—ইস্পাত, পেট্রোকেমিক্যালস, ইঞ্জিনিয়ারিং, লেদার, তথ্য প্রযুক্তি, ফুড প্রসেসিং প্রভৃতি।

১৯৯৪ সালের শিল্পায়ন সংক্রান্ত নীতি বিবৃতিতে নয়া উদারনীতির জনবিরোধী চরিত্রকে যতটা সম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করা হয়। বলা হয়েছিল বেসরকারী পুঁজি আমন্ত্রণের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় জোর থাকবে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব, যৌথ এবং ব্যক্তিপুঁজি সবগুলিই অংশ নেবে এ রাজ্যের শিল্পায়নে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবনের বিষয়টিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রকে নির্বিচারে বন্ধ করার কেন্দ্রীয় নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে ছিল এই নীতি।

শ্রমিক কর্মচারীদের অপিকারের প্রশ্নে আপসেরও বিরোধী ছিল বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্যে শিল্পায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং শিল্পে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে শ্রমিক শ্রেণীর সচেতন ভূমিকাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

দেশী-বিদেশী পুঁজিকেও আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি শর্ত নিরপেক্ষ ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, বিদেশী পুঁজিকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে নজর থাকবে দুটি ক্ষেত্রে, --(এক), যে ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি আসবে, (দুই) যে ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিনিয়োগের প্রশ্নে অন্যতম বাধা ছিল, ‘পশ্চিমবাংলা শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুকূল নয়’ এই পূর্ব-ধারণা। বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে এই ভুল ধারণা কাটাতে হয়েছে।

দেশজুড়ে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির আকর্ষণের জন্য অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতারও মুখোমুখি হতে হয়েছে। পুঁজি আকর্ষণের প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক রাজ্যই লম্বিকারকদের বাড়তি সুযোগ দেয়। এখানেও তীব্র প্রতিযোগিতা রয়েছে। নীতিগত অবস্থানে কোনো আপস না করে রাজ্যের সংগৃহীত সম্পদের মধ্য থেকেই প্রতিযোগিতা-সক্ষম ব্যবস্থা নিতে হয়েছে আমাদের।

১৯৯৪ সাল থেকে আমরা শিল্পায়নের যে প্রচেষ্টা শুরু করি তা ধীরে ধীরে গতি পায় ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে। এর ফলে ১৯৯১ থেকে ২০০৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে শিল্প বিনিয়োগের পরিমাণের প্রশ্নে আমাদের রাজ্য উঠে আসে দেশের মধ্যে তিন নম্বর স্থানে। বিনিয়োগ প্রধাণত আসে লৌহ ও ইস্পাত, ম্যানুফ্যাকচারিং, পেট্রোকেমিক্যালস, তথ্য প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো ক্ষেত্রগুলিতে। ২০০৫ সালে রাজ্যে বিনিয়োগ এসেছিল ২৫১৫.৫৮ কোটি টাকা পরবর্তী বছরগুলিতে তা আরও বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালে ৫০৭২.২৬ কোটি টাকা, ২০০৮ সালে ৪৪৩৪.৫০ কোটি এবং ২০১০ সালে ১০ হাজার কোটিরও বেশি বিনিয়োগ ঘটে।

শিল্প বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত সাধারণ এবং সামাজিক পরিকাঠামো। সেকাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম।

নতুন শিল্পের চাহিদা মেটাতে নতুন মানব সম্পদ সৃষ্টি করাটা ছিল চ্যালেঞ্জ। দ্রুততার সাথে যেহেতু একাজ করতে হবে তাই এক্ষেত্রেও বেসরকারী বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু সে বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য কারিগরি ক্ষেত্রে। জ্ঞানভিত্তিক শিল্পে আমাদের রাজ্য দ্রুত উঠে আসে উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

এই নতুন শিল্পায়নের প্রয়োজন ছিল পরিকল্পিত নগরোন্নয়ন। সেই কাজও শুরু হয়েছিল। সবচেয়ে বড় উদ্যোগ রাজারহাট নিউটাউন। তবে কলকাতা-কেন্দ্রিক নয়, পরিকল্পিত নগরোন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয় শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল শিল্পাঞ্চল, খড়গপুর অঞ্চলে। নতুন বিমান বন্দর তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয় অণ্ডালে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে নতুন চাহিদা মেটানোর জায়গায় রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনকে নিয়ে আসা হয়।

বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে অভূতপূর্ব হারে। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো মাত্র ১৭০০ মেগাওয়াট। ২০১০ সালের শেষ দিকে তা দাঁড়ায় ৬৮৩৩ মেগাওয়াট। শিল্পায়নে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এই সাফল্যের দিকটি ছিল রাজ্যের সুবিধা। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নেও আমরা অনেক সাফল্য পেয়েছি। প্রতিটি পরিবারে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ছিল শুধু অল্প সময়ের অপেক্ষা।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ)

কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৬ সালে সেজ সংক্রান্ত আইন চালু করে। কেন্দ্রীয় সরকার এগুলির অনুমোদন দিভ তাদের পরিকল্পনা অনুসারে, অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারীর জন্য কর ছাড় থাকবে, শ্রম আইন শিথিল হবে এবং উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। বিশেষ কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই তার এই আইন চালু করেছিল। বাস্তবে দেখা গেল, সেজ আইনের সুবিধা নিয়ে বিশাল বিশাল জমি বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা কিনলো। আধুনিক বিদেশী প্রযুক্তি আনা বা এরকম কোনো বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শুরু হলো রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা। নির্বিচারে ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সেজ অনুমোদনের আমরা বিরোধিতা করেছি প্রথম থেকেই। জমির ফাটকাবাজি, রিয়েল এস্টেটের বেনিয়মী ব্যবসা এবং শ্রমিকদের জন্য যেমন ইচ্ছা ছাঁটাইয়েরনীতির প্রয়োগ আমরা মেনে নিইনি।

রাজ্য সরকারের করণীয় বলতে আমরা মনে করেছিলাম, পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে জমির প্রয়োজন কম লাগবে এমন নির্দিষ্ট পণ্যভিত্তিক এবং কয়েকটি বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

বাস্তবে, রাজ্যে চালু হয়েছিল মাত্র ১১টি সেজ। তার মধ্যে ৯টিই ছিল তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত। সবচেয়ে বড় সেজ ছিল ৪৮ একরের। রাজ্যে সব কটি সেজ মিলিয়ে মোট জমির পরিমাণ ছিল ২১০ একর। যেখানে গোয়ার মত ছোট রাজ্যেও সেজ ছিল ২৫০ একরের।

আমাদের নীতি ছিল, কোনো 'সেজ'-র মোট জমি ৭৫ শতাংশ শিল্প স্থাপন করতে হবে এবং শ্রম আইন শিথিল করা হবে না।

জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে

নতুন শিল্পের জন্য জমি প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যে অকৃষি খালি জমি পাওয়া দুষ্কর। পরিকল্পনা করে এই জমিগুলি নির্দিষ্ট করতে হয়। আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ও সহমতের ভিত্তিতে এই জমি সংগ্রহ করা হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে মোট কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ একর। রাজ্য সরকারের যাবতীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হলে বড় জোর লাগতো ১ লক্ষ একর জমি। অর্থাৎ, এক শতাংশ জমি। অধিগ্রহণের সময়ে উর্বর জমি যথাসাধ্য বাদ দিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাস্তবে শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে রাজ্যে খাদ্য নিরাপত্তার বিপদের ন্যূনতম সম্ভাবনা ছিল না।

শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মানুষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে জমি পেতে কোথাও তেমন বাধার মুখোমুখি হতে হয় নি। শুধু রাজ্য সরকার কেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার (পি এম জি এস ওয়াই) জন্য জমি তো দান করতে হয়। সরকার জমি কেনে না। বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময় পি এম জি এস ওয়াই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে ন'হাজার কিলোমিটার রাস্তা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যবাসীই স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছিলেন। কোনো সমস্যা হয়নি।

বাস্তবে শিল্পায়নের জন্য জমি যতই কম লাগুক, সরকারী পরিকল্পনা যতই বাস্তবসম্মত হোক; সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করেই পরিকাঠামো ও শিল্প প্রসারে জমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি, কেন রাজ্যের অর্থনীতির স্বার্থে, সাধারণ মানুষের

স্বার্থেই শিল্পায়ন দরকার, তা সাধারণ মানুষকে যত্ন সহকারে বোঝানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ব্যতিক্রম

শিল্পের জন্য জমির প্রশ্নে সমস্যার সৃষ্টি হয় দুটি ক্ষেত্রে— সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে। দুটোর মধ্যে যদিও পরিস্থিতির পার্থক্য ছিল। এক্ষেত্রে কৃষিজীবীদের জমি সম্পর্কে চেতনাকে সাম্যক উপলব্ধিতে আনা হয়নি।

নন্দীগ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় পেট্রোকেমিক্যালস কমপ্লেক্স করার প্রাথমিক পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মানুষের একাংশের আপত্তির কারণে সেই প্রকল্প প্রথমেই বাতিল করা হয়। যদিও স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের অপ্রয়োজনীয় তৎপরতার ফলে মানুষের মনোভাব আমাদের বিরুদ্ধে গেছে।

সিঙ্গুরে শতকরা ৮২.৮২ শতাংশ ভাগ জমি কৃষকরা স্বেচ্ছায় অধিগ্রহণ করতে দেয়। তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক হয় (যা এখনো গোটা দেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ)। কিন্তু ১৭.১৮ শতাংশ জমির আলোকের সম্মতি পাওয়া যায়নি। যাদের সবাই ‘অনিচ্ছুক’ ছিলেন বলা যায় না। অনেকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও জোগাড় করতে পারেননি। কাউকে কাউকে ভুল বোঝানো হয়েছিল।

গোটা রাজ্যজুড়ে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। মোটর গাড়ি তৈরির প্রকল্পের কাজ ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও টাটার প্রকল্প বাতিল করে দিয়ে চলে যায়। রাজ্যে ভবিষ্যতে বিনিয়োগের প্রশ্নেও এই ঘটনা গোটা দেশের কাছে একটি বড় প্রশ্নচিহ্নের জন্ম দিয়ে দেয়।

সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে জমি অধিগ্রহণ ইস্যুতে বামবিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিকে রাস্তায় নামানো হয়েছিল। শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের সমস্ত প্রচেষ্টায় সরাসরি বাধা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। রাজ্যের শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। সমস্ত বামবিরোধী শক্তি-এরাজ্যের এবং দেশের, ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেমে পড়ে। মাওবাদী থেকে দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি, কর্পোরেট মিডিয়া থেকে রহস্যজনক সূত্র থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিও। রাজ্যের তথাকথিত ‘সুশীল সমাজ’-র একাংশও এতে शामिल হন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটি ‘রামধনু জেট’ তৈরি হয়। আইন আদালত কিছু না মেনে, মাওবাদীদের মত হিংস্র বাহিনীদের নামে বোনামে নামিয়ে দেওয়া হয়। ‘রামধনু জেট’-র চারপাশে বিরোধী শক্তিগুলোও ক্রমশ দৃশ্যমান হতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাও ক্রমশ শত্রুতামূলক হতে থাকে।

সাধারণভাবে শহরের মানুষ শিল্পায়নের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু একাংশের মানুষের মনে হয়েছিল, সরকারের জমি অধিগ্রহণ কৃষকের স্বার্থবিরোধী। এই প্রশ্নে রাজ্য সরকার-বিরোধী মনোভাব সংগঠিত করে ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পেরেছিল বিরোধীরা। এই ঘটনার মধ্যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। এমনকি প্রশাসন এবং পুলিশের উচ্চপর্যায়েও এর প্রভাব পড়ে। প্রশাসনকে স্ববিরতার মধ্যে ঠেলে দেবার চেষ্টা হয়।

পশ্চিমাঞ্চলে তিন জেলার জঙ্গলমহলে অদিবাসীদের মধ্যে আমাদের ভালো প্রভাব ছিল। আমরা জোর দিয়েছিলাম ঐ অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগে। আগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল এই অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপর। গরিব মানুষকে ২ টাকা কেজি দরে চাল দেবার প্রকল্প এখানেই আমরা প্রথম শুরু করি। কিন্তু অন্তঃরাজ্য সীমান্ত লাগোয়া জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা তাদের তৎপরতা বাড়িয়েছিল। তৃণমূল ওদের সরাসরি মদত দিচ্ছিল। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে আমাদের রাজ্যের সমস্যা, ২০০৮ সালে পঞ্চায়েতে এবং ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে। তার ফলে আমাদের সমর্থক শিবিরেও বিভ্রান্তি শুরু হয়। তৃণমূল ও অন্যান্য বামবিরোধী শক্তি, তার সঙ্গে মাওবাদীরা এই মিলিত জেট পরিস্থিতিকে কাজে লাগায়। দীর্ঘ লড়াই হয়েছে। রাজনৈতিক মোকাবিলার পাশাপাশি প্রসাসনিক উদ্যোগও জারি ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমাদের জনবিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়।

রাজ্য সরকারের আয় ব্যয়

দেশের সাংবিধানিক এবং আর্থিক কাঠামোর মধ্যে একটা গুরুতর ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। এই কাঠামোয় আর্থিক সম্পদ কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় সরকারের অথচ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী ক্ষেত্রগুলিতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলি) অর্থবরাদ্দের মূল দায় দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয় - কারণ এই সরকার পরিচালিত হয় নিদিষ্ট শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। সম্পদ সংগ্রহের প্রক্ষেপে সবসময় চেষ্টা হয়েছে দরিদ্রতর মানুষকে রেহাই দেওয়ার এবং সম্পদের সিংহভাগ বরাদ্দ হয়েছে এই অংশের মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে। সাধারণ মানুষের উপর কখনও কোন যুক্তিহীন কর চাপানো হয়নি - এমনকি কোন পণ্যের ওপর কর বসলে দরিদ্রতম অংশ ব্যবহার করে যে অংশ সেটিকে করের আওতা থেকে যতটা সম্ভব বাইরে রাখা হয়েছে। আর সম্পদ বন্টনের সিংহভাগ ব্যবহৃত হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যা সাধারণ মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সরকারকে চলতে হয়েছে আর্থিক টানাটানির মধ্য দিয়ে। রাজ্য থেকে যে পরিমাণ সম্পদ কেন্দ্র সংগ্রহ করে তার একটি যুক্তিসম্মত অংশ (অন্তত ৫০ শতাংশ) যাতে রাজ্যের হাতে ফেরত দেওয়া হয় - এ দাবি বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়ভাবে উত্থাপিত করেছিল বার বার। রাজ্যের জন্য কোন সুবিধাবাদ-প্রসূত 'স্পেশ্যাল প্যাকেজ' নয়, গোটা দেশের সমস্ত রাজ্যের জন্য সম্পদ বন্টনের একটা সংশোধিত নীতির কথা বলা হয়। বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিবিন্যাসের দাবি করে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্য সরকারগুলির অধিকারের প্রক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নিয়েছিল রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষেত্রেই। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সভায় সারকারিয়া কমিশনের প্রস্তাবগুলি বিবেচনায় ও ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা এবং রাজ্যপালদের ভূমিকা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল।

বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থেই জমির খাজনা মকুব, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, স্কুল, কলেজের শিক্ষক -শিক্ষকর্মীদের বেতন, পেনশন সহ উন্নয়নের সমস্ত দায়িত্ব, পঞ্চায়েত ও পৌরসভার কর্মচারীদের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সমান পর্যায়ে তোলা হয়েছিল। এগুলি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এর ফলে রাজ্য সরকারের ওপর বিপুল আর্থিক দায়িত্ব চাপে।

১৯৯১ সালে নয়া উদারনীতি গ্রহণ করার পর থেকে স্বাস্থ্য বা শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশ ছেড়ে দিতে শুরু করে। ফলে এসব ক্ষেত্রে যেটুকু সাহায্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে রাজ্য পেত তাও কমতে থাকে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার কোন আপোষ না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

যে কেন্দ্রীয় সাহায্যগুলো আসতে শুরু করে নয়া উদারনীতির শর্ত সহ - যা আমাদের পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না। কারণ এই শর্তগুলো ছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী। রাজ্য একটি কঠিন আর্থিক অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়।

সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কোন প্রত্যক্ষ সম্পদ দ্রুতগতিতে বাড়ায় না - কিন্তু রাজ্যের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং নতুন শিল্পগুলো আসতে শুরু করায় রাজ্যের সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ বাড়তে থাকে। যদিও রাজ্য সরকারের আর্থিক দায়িত্বের তুলনায় তা যথেষ্ট কম। বাকি রাজ্য সরকারগুলোর মতো আমাদের রাজ্যেও স্থায়ী ঘটতিতে ছিল। রাজ্যের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু এই ঋণ আমরা শোধ করতে পারছিলাম। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের উঁচু সুদের হার সমস্যা সৃষ্টি করছিল। কিন্তু কখনও বাজার থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ আমাদের রাজ্যে লাগামছাড়া হয়নি। বৃহৎ শিল্প আসলে রাজ্যের কর সংগ্রহের চিত্র দ্রুত উন্নত হবে এই লক্ষ্যে আমরা পরিচালিত হচ্ছিলাম।

কিন্তু এ সত্ত্বেও কিছু দুর্বলতা আমাদের ছিল। পশ্চিমবাংলার জি ডি পি (G D P)-র সঙ্গে ট্যাক্সের তুলনা বিচারে অন্যান্য বড় রাজ্যের নিচেই ছিল। কর বা সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের

আরও উদ্ভাবনী হবার সুযোগ ছিল। কর আদায়ের ব্যবস্থাও আরও উন্নত হবার সুযোগ ছিল। পরবর্তী সময় ভ্যাট বা মূল্যযুক্ত কর চালু হলে রাজ্যের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আরও বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ আমাদের সামনে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রভূত পরিমাণ সুবিধার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কর্মসংস্কৃতির নতুন ধারা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে সরকারের কর্মসূচী রূপায়নে এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘ সময় সরকারে থাকার ফলে পার্টি, গণসংগঠনগুলি নিজেদের স্বাধীন রাজনৈতিক এবং গণকর্মসূচীর বিকল্পে প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল।

উপসংহার

যে-লক্ষ্যকে সামনে রেখে পার্টি কর্মসূচীতে বাম-নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার পরিচালনায় অংশ নেওয়ার নির্দেশিকাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল চৌত্রিশ বছর বামফ্রন্ট সরকার সাফল্যের সঙ্গে তা অনুসরণ করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক গুরুত্ব শুধু উন্নয়নের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিল না। গণতন্ত্রের বহুস্তরীয় ভিত শক্ত করতে নজিরবিহীন অবদান রেখেছে বামফ্রন্ট সরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিকশিত করা, জাতীয় ঐক্য রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার সংগ্রামে র মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার বিকল্পের দিশারী ছিল একথা কে অস্বীকার করতে পারে।

ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের ঐতিহাসিক ভূমিকা জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে। তার সূত্রেই নজিরবিহীন সাফল্য এসেছে কৃষি ফসল উৎপাদনে। রাজ্যে শিল্পের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলেই। প্রাক-১৯৭৭ পর্বের সঙ্গে তুলনা করলে মানবোন্নয়ন সূচকগুলি রাজ্যে অনেক উন্নত হয়েছে। যদিও, কিছু ক্ষেত্রে আরও সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। তাহলে আরও সাফল্য অর্জন করা যেত।

তবে ভূমিসংস্কার ও গ্রামোন্নয়নের এই কর্মসূচী এক ধরনের স্থিতাবস্থায় পৌঁছেছিল। কী হবে কার্যকর বিকল্প তা সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা যায়নি।

কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়নের উদ্যোগে এক দশকের মতো সময়ে ইতিবাচক ফলই পাওয়া গেছিল। কিন্তু, জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে দু'টি ব্যতিক্রমী ঘটনা আমাদের শিল্পায়নের উদ্যোগকে থমকে দেয়। রাজ্যবাসীর একাংশের মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এর থেকেও আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

একটি পূর্জিবাদী কাঠামোর মধ্যে আমরা কৃষি শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই বিকল্পের সন্ধান করেছি। আমাদের গৃহীত গ্রামোন্নয়নের নীতিসমূহের পুনঃসমীক্ষাও জরুরী। শিল্পায়নের নীতি ঠিক ছিল। কিন্তু জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। সবমিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার অবশ্যই এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা। রাজ্যের তথা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।